

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Абашина Н. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

М. В. ХОЛОСТЕНКО – ДОСЛІДНИК УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

У 1950–1960-х рр. наукове керівництво археологічними дослідженнями Успенського собору Києво-Печерської лаври здійснював український архітектор, реставратор пам'яток архітектури Микола В'ячеславович Холостенко.

М. В. Холостенко народився 7 грудня 1902 р. в польському місті Лодзь (тоді Російської імперії). Отримавши атестат Бердичівської чоловічої гімназії, він працював завідувачем та вчителем сільської школи, а потім викладав малювання та креслення в Бердичівській школі.

У 1922 р. М. В. Холостенко вступив до Київського архітектурного інституту, де навчався у І. Моргілевського (курс “Історія архітектури”), В. Кричевського (курс “Інтер'єр житлових і громадських будівель”), П. Альошина (курс “Архітектурне проектування”), В. Татліна (“Формально-технічна дисципліна”). Його студентські роки припали на часи сміливих новаторських ідей. Після виробничої практики, яку він проходив на спорудженні Держпрому в Харкові, М. В. Холостенко захопився естетикою конструктивізму¹.

*Микола В'ячеславович
Холостенко*

Отримавши у 1929 р. диплом з відзнакою, М. В. Холостенко з 1930 р. викладав архітектурне проектування у новоствореному Київському будівельному інституті. Згодом він перевівся до Київського художнього інституту на посади доцента і декана архітектурного факультету за сумісництвом. У цей час Микола В'ячеславович створив перші проекти будинків, вирішені у конструктивістському напрямі. У подальших його роботах відчувається вплив класицизму та традицій українського зодчества. З 1938 р. він вивчав пам'ятки історії та української архітектури XVII–XVIII ст., аналізував творчість вітчизняних зодчих та відстежував зв'язки архітектурних шкіл.

У 1934–1941 рр. М. В. Холостенко керував проектною майстернею Київської міськради. На початку війни його не мобілізували як військовозобов'язаного за станом здоров'я. Через хворобу дружини сім'я не встигла евакуюватися і залишилася в окупованому Києві. М. В. Холостенко був вимушений випадковими заробітками забезпечувати велику родину: дружину, двох маленьких дітей, батьків і хвору сестру. Восени 1943 р., коли окупанти масово виселяли населення з міста, його вивезли на роботу до Німеччини.

Після визволення Микола В'ячеславович повернувся до Києва і, працюючи з 1945 р. у державних архітектурних майстернях, безпосередньо займався відновленням столиці. У 1953 р. М. В. Холостенко був призначений Головним архітектором інституту “Київпроект”, у 1959–1961 рр. обіймав посаду Головного архітектора Республіканських спеціальних науково-реставраційних виробничих майстерень Держбуду УРСР. У 1977 р. повернувся у “Київпроект”. Помер Микола В'ячеславович 3 травня 1978 р.²

Праця в Республіканських науково-реставраційних майстернях була особливим етапом у біографії архітектора. Він провів величезну роботу з вивчення, охорони та реставрації пам'яток архітектури Києва, Чернігова, Путивля, Новгород-Сіверського.

¹ *Малійова О. В.* Творчий шлях видатного зодчого і педагога М. В. Холостенко // Сучасні проблеми архітектури і містобудування. 2015. Вип. 40. С. 74-81.

² Там само. С. 74-81.

За результатами досліджень у Чернігові М. В. Холостенко розробив реконструкцію княжих теремів XI–XII ст., уточнив дату будівництва Іллінської церкви, визначив архітектурні і технологічні особливості будівництва П'ятницької церкви, Успенського та Спасо-Преображенського соборів. За його проектом у 1952–1958 рр. був відновлений Борисоглібський собор XII ст., що зазнав значних руйнувань у роки війни¹.

М. В. Холостенко розробив проекти реконструкції Золотих воріт, Десятинної та Кирилівської церков у Києві, Великої лаврської дзвіниці та Успенського собору Києво-Печерської лаври.

У 1952–1954, 1962–1963 та 1969–1972 рр. М. В. Холостенко здійснював наукове керівництво архітектурно-археологічними дослідженнями Успенського собору Києво-Печерської лаври. Результати досліджень відображені у його публікаціях, в яких проаналізовано всі архітектурні та будівельні особливості собору².

У 1950-х рр. продовжувалося розбирання руїн Успенського собору, розпочате у 1945–1948 рр. під керівництвом В. А. Богусевича. Тоді у південній частині були розібрані величезні завали (приблизно 20 тис. кубометрів), в результаті чого очищені Іоанно-Богословський приділ, південні частини собору XI ст. і майже вся південна прибудова XVII–XVIII ст., де містилася ризниця³.

Роботи 1952–1954 рр. провадилися вздовж північного та західного фасадів собору, а також частково – східного. Центр вибуху, що зруйнував пам'ятку, був у районі Іоанно-Предтеченської церкви та північної частини нартексу, тому найбільш пошкодженою була північно-західна частина соборного комплексу, а південно-західна та частина апсид збереглися краще.

Проведені під керівництвом М. В. Холостенка у ці роки дослідження дали можливість зібрати великий матеріал щодо будівельної техніки XI–XIII ст., відкрити частини та багато фрагментів первісного соборного комплексу, його оздоблення й оформлення. Вперше була описана і класифікована плінфа XI–XIII ст., знайдена в руїнах собору, проаналізовані та описані типи мурувань фундаментів, стін та склепінь давньої частини собору та Іоанно-Предтеченської церкви, отримано важливі відомості про розчини, використані при будівництві храму.

З'ясовано, що південна стіна храму, що збереглася після вибуху, не одночасна, і окремі ділянки її мурування репрезентують кілька будівельних етапів – XI ст., XIII ст., XVI ст., XVIII ст. Дослідження нижньої частини південної стіни дозволило Миколі В'ячеславовичу зробити висновок, що собор був відновлений невдовзі після землетрусу 1230 р. і знову зруйнований під час Батієвої навали у 1240 р.⁴ Зокрема зондування нижньої частини південного порталу виявило, що тут мурування уступів зроблено з одвірків первісного стародавнього порталу XI ст. До робіт, здійснених в основному в першій половині XVI ст., на думку М. В. Холостенка, належить мурування західної стіни, передусім ділянки біля головного порталу. Трьохсвятительський боковий приділ був збудований на початку XVII ст. на місці каплиці, що стояла тут у XVI – на початку XVII ст. між контрфорсами. Обстеження Іоанно-Богословського бокового приділу показало, що його східна і південна стіни змуровані у 30-х рр. XVIII ст., а нижня частина західної стіни залишилася від споруди XVI ст.

¹ Богусевич В. А., Холостенко Н. В. Черниговские каменные дворцы XI–XII вв. // Краткие сообщения Института археологии. 1952. Вып. 1. С. 32-42; Холостенко Н. В. Архитектурно-археологические исследования Пятницкой церкви в г. Чернигове (1953–1954 гг.) // Советская археология. Т. XXVI. 1956. С. 271-292; *его же*. Архитектурно-археологическое исследование Успенского собора Елецкого монастыря в Чернигове // Памятники культуры: Исследование и реставрация. 1961. Вып. 3. С. 51-67; *его же*. Исследования Борисоглебского собора в Чернигове // Советская археология. 1967. № 2. С. 188-210.

² Холостенко Н. В. Исследование руин Успенского собора Киево-Печерской лавры // Советская археология. 1955. Т. XXIII. С. 341-358; *его же*. Исследования руин Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1962–1963 гг. // Культура и искусство Древней Руси. Ленинград, 1967. С. 58-68; Холостенко М. В. Успенский собор Печерского монастыря // Стародавній Київ. Київ, 1975. С. 107-170; *його ж.* Нові дослідження Іоанно-Предтеченської церкви та реконструкція Успенського собору Києво-Печерської лаври // Археологічні дослідження Стародавнього Києва. Київ, 1976. С. 131-165.

³ V наукова конференція Інституту археології АН УРСР // Археологія. 1948. Т. II. С. 205; Очерки истории Киево-Печерской лавры и Заповедника. Киев, 1992. С. 141.

⁴ Холостенко Н. В. Исследование руин Успенского собора Киево-Печерской лавры. С. 353.

Від східного фасаду давньої частини собору виявили кілька блоків мурування, які добре збереглися. Деякі блоки належали до верхніх частин споруди і частина з них була складена муруванням XI ст. Це дало змогу М. В. Холостенку зробити висновок про збереженість до 1941 р. значних ділянок апсид, насамперед північної і центральної, яка лише вгорі була надмурована цеглою XVI–XVIII ст. Контрфорс біля південної апсиди був вимурований із цегли XI, XII–XIII та XVI ст. на вапняному розчині, тому М. В. Холостенко пов'язав його з часом відновлення собору князем К. І. Острозьким¹.

Фрагменти цегляного мурування верхніх частин північної стіни собору, видобуті з-під руїн, показали, що до вибуху вона зберігала майже на всю висоту до рівня закомар стародавнє мурування (*opus mixtum*). У XVII–XVIII ст. над північною стіною був надмурований карниз із парапетами².

На останньому етапі розбирання руїн Успенського собору, який тривав із серпня 1962 р. до червня 1963 р., М. В. Холостенко був заступником начальника експедиції. Основною метою цих робіт, крім завершення розбирання руїн, було вивчення, консервація та музеєфікація збережених фрагментів пам'ятки, передусім тих, які мали найбільше значення для відтворення архітектурних форм собору IX ст. та вивчення його архітектурної еволюції³.

У результаті робіт 1962–1963 рр. завал був повністю розібраний по периметру пам'ятки поза її стінами, а також всередині собору до рівня підлоги XIX ст., за винятком північно-західної ділянки та Іоанно-Предтеченської церкви.

Дослідження в центральній апсиді почалися з розбирання престолу XIX ст., пошкодженого завалом мурів, рештки якого знайшли у 1953 р. Престол змонтований на металевому каркасі і облицьований срібними позолоченими пластинами – залишками від престолу 1755 р., виготовленими київським ювеліром Михайлом Юревичем. У заглибленні в основі престолу, що була складена з цегли у 1723–1729 рр., були виявлені рештки горщика з мощами, фрагменти тканин та кілька шматочків смальти, а також замуrowаний шиферний стовп з відбитою верхньою частиною. М. В. Холостенко зробив висновок, що це “закладна жертва” та залишок “каменя основи”, зробленого у вигляді спрощеного типу хреста та поставленого при обряді закладення собору в XI ст. При влаштуванні престолу у 1723–1729 рр. тайник із “закладною жертвою”, мабуть, вийняли разом із землею і перенесли на нову основу престолу. Під час реконструкції престолу у 1755 та 1893 рр. реліквія була збережена⁴.

У північній апсиді під рештками жертвника XIX ст. були виявлені нижні частини чотирьох шиферних стовпів з відбитими верхами. На думку М. В. Холостенка, це були залишки давнього жертвника, близького по конструкції до первісного престолу, описаного у Печерському патерику⁵.

Під час досліджень були виявлені матеріали, що надали Миколі В'ячеславовичу інформацію для реконструкції архітектурної історії собору. З'ясовано, що до структури південної стіни Стефанівського приділу, побудованого у 1723–1729 рр., частково увійшли рештки трьох каплиць початку XII ст. Як покриття сходинок у цьому приділі була покладена шиферна плита з мозаїчним орнаментом з підлоги XI ст. Також плити підлоги XI ст. у 1793 р. були використані для вимостки перед східним фасадом. Виявлено 221 шиферну плиту (цілі і фрагменти) і 2 чавунні, з них 7 від саркофагів і 210 від підлоги (декілька з різьбленням від мозаїчного орнаменту, на 26 поховальні написи XV–XVII ст.)⁶. Встановлено, що на залишках підлоги XI ст. у соборі зроблена підлога XIX ст., під якою прокладено систему каналів з відгалуженнями для повітряно-водяного опалення. Ці канали пошкодили давню підлогу та порушили підпільні поховання.

Роботи 1962–1963 рр. дозволили М. В. Холостенку остаточно з'ясувати стан збереження конструкцій. Північно-західна частина пам'ятки була повністю зруйнована. Після розчищення завалів до рівня зовнішнього вимощування виявилось, що на своєму місці збере-

¹ *Холостенко Н. В.* Исследование руин Успенского собора Киево-Печерской лавры. С. 355.

² Там же. С. 350-352.

³ *Холостенко Н. В.* Исследования руин Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1962–1963 гг. С. 58-68.

⁴ Там само. С. 60-61; *Холостенко М. В.* Успенський собор Печерського монастиря. С. 124-129.

⁵ *Холостенко Н. В.* Исследования руин Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1962–1963 гг. С. 63-64.

⁶ *Холостенко М. В.* Успенський собор Печерського монастиря. С. 131-133.

глися лише невеликі фрагменти зовнішніх стін на висоту цокольної частини пам'ятки. Ступінь збереження стін збільшувався в східному і південно-східному напрямках. Гранітні плити облицювання цоколю, встановлені у 1886 р., були зірвані, але відкинуті недалеко від стін. Мурування північно-західного кута збереглося на висоту облицювання цоколю. Збереглося і саме облицювання. Стіна Стефанівського приділу залишилась на висоту 1,2-2,6 м. Північна стіна XI ст. на окремих ділянках була повністю зруйнована, західна стіна давньої частини пам'ятки збереглася на висоту до 60-80 см від рівня підлоги XIX ст., південна стіна у нартексі збереглася приблизно на таку саму висоту, а в трансепті її висота сягала 8,2 м від рівня підлоги. Найменше був пошкоджений Іоанно-Богословський приділ. Залишилась внутрішня західна його стіна, яка стала тепер зовнішньою стіною уцілілої частини пам'ятки, а також північна стіна, апсида і надвівтарний купол.

Протягом 1962–1963 рр. було завершено розбирання та вивезення руїн собору, за винятком кількох давніх блоків, що були законсервовані на місці.

Під час досліджень 1962–1963 рр. зібрано великий речовий матеріал: 5 184 екземпляри давньої плінфи, серед яких плінфа із клеймами і слідами тварин; різнокольорова смальта XI ст. від настінних мозаїк; фрагменти скляних і керамічних виробів, зокрема велика кількість керамічних поливних розеток XVIII ст.; мармурові та пірогранітні плитки від підлоги та стін храму; металеві вироби XI–XVIII ст.; фрагменти надгробного пам'ятника князю К. І. Острозькому; уламки верхніх частин стін з настінним живописом, переважно орнаментним, виконаного академіком В. В. Верещагіним у кінці XIX ст. Із руїн вилучено понад 2000 валунів (вагою від 60 до 125 кг), які передбачалося замурувати знову під час реставрації фундаментів Іоанно-Предтеченської церкви, та численні цегляні блоки від різних частин собору¹.

До руйнації у 1941 р. собор дійшов у забудові з трьох боків приділами XVII–XVIII ст. і лише його східна первісна стіна була незабудована, хоч і прикрашена ліпним орнаментом у XVIII ст. Крім цієї стіни, на північному фасаді виходила назовні стіна Іоанно-Предтеченської церкви також в оформленні XVIII ст. На західному фасаді давню стіну заступали дві великі сходовні XIX ст. Зі східної сторони південні та північні добудови утворювали Іоанно-Богословський та Стефанівський приділи. Іоанно-Предтеченська церква була щільно оточена добудовами XVIII–XIX ст. Детального плану Успенського собору не існувало. Обміри пам'ятки І. В. Моргилевський не завершив².

Результати архітектурно-археологічних досліджень собору 1950–1960-х рр. дозволили Миколі В'ячеславовичу відкоригувати план собору за будівельними обмірами усієї пам'ятки та окремих її частин. На плані були позначені раніше невідомі елементи, відкриті зондажами і шурфами. Під час досліджень були виявлені нові, раніше невідомі елементи архітектури первісного осередку собору, приховані за пізнішими прибудовами, або уточнені їх розміри та місцезосташування. З'ясовано основні розміри давньоруського осередку собору³.

Останні архітектурно-археологічні дослідження Успенського собору за участі М. В. Холостенка розпочалися в липні 1969 р. і тривали до вересня 1972 р. Наукове керівництво і контроль за розкопками здійснювали також П. П. Толочко, В. П. Петропавлівський. Метою цих робіт було дослідження Іоанно-Предтеченської церкви та давнього осередку собору з одночасним укріпленням уцілілих фундаментів і конструкцій⁴.

Загальна площа розкопок 1969–1972 рр. становила 256 кв. м при глибині 5,5 м нижче асфальтового покриття й охоплювала повністю територію Іоанно-Предтеченської церкви й північно-західний кут давньої частини собору.

У процесі чотирьохрічних розкопок було знайдено і вивчено фрагменти фундаментів північно-західного кута стародавнього осередку Успенського собору, рештки фундаментів та

¹ Сіткарьова О. В. Успенський собор Києво-Печерської лаври: до історії архітектурно-археологічних досліджень та проекту відбудови. Київ, 2000. С. 72-73.

² Холостенко М. В. Успенський собор Печерського монастиря. С. 107-109.

³ Холостенко Н. В. Исследования руин Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1962–1963 гг. С. 62-63; його ж. Успенський собор Печерського монастиря. С. 148-163.

⁴ КПЛ-А-НДФ-229: Холостенко Н. В., Петропавловський В. П., Толочко П. П. Отчет о проведенных архитектурно-археологических раскопках руин Успенского собора в районе Иоанно-Предтеченской крещальни с июля 1969 по сентябрь 1972 г.

стіні Іоанно-Предтеченської церкви, з воронки, що була в епіцентрі вибуху, були вилучені останні матеріальні залишки пам'ятки.

Археологічні дослідження Іоанно-Предтеченської церкви у 1952–1953, 1962–1963 і 1969–1972 рр. надали Миколі В'ячеславовичу достатньо документальних матеріалів, щоб уявити стародавній вигляд споруди й уточнити місце церкви в загальній об'ємно-просторовій композиції Успенського собору. Детальне обмірювання залишків фундаментів церкви дало змогу встановити її план і прив'язку до всієї споруди собору.

Іоанно-Предтеченська церква була чотирьохстовпним храмом з трьома слабо вираженими апсидами, розташованим на відстані 1,42 м від північної стіни собору. Дослідження 1969–1972 рр. дозволили М. В. Холостенку зробити висновок, що «роботи по її зведенню були продовженням робіт по будівництву собору»¹. Асортимент плінф, їхні розміри, знаки, глина, розчини, смальта церкви ідентичні соборним. Рівні верхнього обрізу фундаментів собору і церкви однакові. Аналогічними виявився і характер викладок фасонних частин архітектурних форм церкви і собору. Все це свідчить про те, що їх будували одні й ті самі майстри.

Іоанно-Предтеченська церква, на думку М. В. Холостенка, була збудована у 1075–1089 рр., коли здійснювалися роботи із закінчення будівництва і внутрішнього опорядження собору. Висвячення церкви відбулося разом із освяченням всього собору у 1089 р.

Розкопками встановлено, що в Іоанно-Предтеченській церкві був підвал, від якого збереглися фрагменти стін, фундаментів і стародавньої підлоги з плінфи. У північно-західній частині підвалу виявлено склеп, мурований з цегли XV ст. з рештками поховань, які М. В. Холостенко пов'язав із нашестям на Київ Менглі-Герая у 1482 р. Порівняння техніки мурування стін підвалу і стін церкви показало, що вони належать до одного періоду².

Розбирання руїн собору в 1969–1972 рр., як і в попередні роки, мало характер архітектурних натурних досліджень і було спрямоване переважно на розв'язання проблем реконструкції первісного осередку пам'ятки, вивчення основних періодів її будівельної історії та консервацію найбільш цінних та уцілілих фрагментів храму. У 1972 р. була обміряна й інструментально знята вся площа собору в межах гранітного облицювання цоколю.

Багаторічні дослідження руїн Успенського собору Києво-Печерського монастиря і розкопки Іоанно-Предтеченської церкви дали змогу Миколі В'ячеславовичу простежити його архітектурну та будівельну історію, науково обґрунтувати реконструкцію всього комплексу собору. М. В. Холостенко один із перших виконав реконструкцію Успенського собору та Іоанно-Предтеченської церкви.

На території собору планувалося влаштувати музей під відкритим небом. Микола В'ячеславович Холостенко розробив пропозиції щодо консерваційних робіт, які частково були реалізовані. Вціліла після вибуху частина собору (Іоанно-Богословський приділ) та виявлені розкопками фундаменти храму були законсервовані та облаштовані для екскурсійного показу. Оскільки основні етапи історії собору представлені фрагментами мурувань, які збереглися, на фасадах, було влаштовано низку зондажів. Це дозволило вивчати об'єкт упродовж багатьох років³.

Дослідження Успенського собору Києво-Печерської лаври, виконані під науковим керівництвом Миколи В'ячеславовича Холостенка в 1952–1954, 1962–1963, 1969–1972 рр., дали змогу зробити багато цінних спостережень, визначити, як застосовувалася при будівництві храму практика спорудження і експлуатації зразків хрестово-купольної системи та вироблені раніше методи будівництва. На основі наявної інформації про будівельні матеріали та техніку мурування, які використовували в XI ст., були виявлені фрагменти мурувань первісного осередку собору. У результаті проведених досліджень з'ясовано ряд моментів історії собору, які не були відбиті писемними джерелами та зображеннями, але які були зафіксовані у залишках самої пам'ятки і виявлені археологічними методами.

¹ Холостенко М. В. Нові дослідження Іоанно-Предтеченської церкви та реконструкція Успенського собору Києво-Печерської лаври. С. 137.

² Там само. С. 133, 137.

³ Сіткарьова О. В. Успенський собор Києво-Печерської лаври. С. 66.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОІДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020